

EFFECTIVENESS OF USING INNOVATIVE TEACHING METHODS IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE TO A FOREIGN LANGUAGE AUDIENCE**Nurmakhanova Zhanar,***Senior Lecturer, Master's degree Kazakh National Agrarian Research University, Kazakhstan***Dautova Sakhinur***Senior Lecturer Kazakh National Agrarian Research University, Kazakhstan***ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ****Нурмаханова Ж.М.***Старший преподаватель, магистр**Казахский Национальный Аграрный Исследовательский Университет, Казахстан***Даутова С. С.***Старший преподаватель**Казахский Национальный Аграрный Исследовательский Университет, Казахстан***Abstract**

The article discusses the effectiveness of using innovative teaching methods in the educational process, as one of the important aspects in teaching the Russian language to a foreign-language audience. Particular attention is paid to innovative “learning technologies”, the use of which contributes to the intensification and, therefore, optimization of the entire educational process.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы эффективности применения инновационных методов обучения в образовательном процессе, как одного из важных аспектов в преподавании русского языка в иноязычной аудитории. Особое внимание уделено инновационным «технологиям обучения», применение которых способствуют интенсификации, следовательно, и оптимизации всего учебного процесса.

Keywords: integration of the educational system, reform of higher education, communicative-oriented learning, rational method.

Ключевые слова: интеграция образовательной системы, реформи-рование высшего образования, коммуникативно-ориентированное обучение, рациональный метод.

Проблема совершенствования подготовки специалиста в высшей школе актуальна на всех этапах развития общества. Особенно важной она представляется сегодня в связи с потребностью общества творческих личностях, умеющих быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, владеющих разными способами и средствами добывания и анализа информации.

Интеграция образовательной системы в Казахстане диктует необходимость внедрения в практику преподавания инновационных технологий, которые позволят поднять на качественно новый уровень подготовку специалиста в различных областях профессиональной деятельности.

Реформирование высшего образования предполагает разработку и внедрение новых научно обоснованных средств и учебных предметных обучений, рациональных методов, организационных форм, педагогических технологий, обеспечивающих эффективную организацию и управление учебно-воспитательным процессом [4].

Центром коммуникативно-ориентированного обучения языку является ситуация как универсальная форма процесса общения. Относительно рус-

ского языка как иностранного в вузе предполагается подбор ситуаций, включающих каждого обучающегося в процесс общения, а также обеспечение коммуникативности заданий благодаря подбору речевых и условно-речевых упражнений, создающих ситуации реального речевого общения. Каждая ситуация наделена смыслом, она включает мотивы и потребности обучающихся, учитывает взаимоотношения собеседников. Коммуникативность предполагает наличие определенных коммуникативных интенций, таких, как обращение, приветствие, благодарность, просьба, сочувствие, соболезнование, реализацию путем использования определенных речевых формул.

Сущность коммуникативного обучения заключается в том, что процесс обучения служит моделью процесса общения.

Важной составляющей частью коммуникативной компетенции является также прагматическая компетенция, которая предполагает развитие умений строить высказывания в соответствии с коммуникативными ситуациями и фактором адресата. А.Н.Щукин определил прагматическую компетенцию как желание и умение ориентироваться в ситу-

ации общения и строить высказывание в соответствии с коммуникативным намерением говорящего и возможностями собеседника, умение выбрать наиболее эффективный способ выражения мысли в зависимости от условий общения и поставленной цели [1].

По мнению Е.В. Орлова, прагматическая компетенция должна включать следующие способности и готовности:

Строить высказывание (текст, дискурс) в зависимости от его письменной или устной формы, в зависимости от жанра, в зависимости от темы, цели, фактора адресата, то есть кому предназначен данный текст. Адресат (аудитория, субъект, воспринимающий речь) оцениваются с точки зрения количества, возраста, образования, социально-профессиональный состав, подготовленности к восприятию темы.

Использовать средства аргументации в зависимости от адресата, анализа характера аудитории;

Использовать средства привлечения внимания адресата: использование средств эмоциональной и рациональной оценки: уверенности-неуверенности, предположения, переформулирования мысли, выражение собственного мнения и выяснение мнения партнеров по общению;

Использовать риторические средства воздействия, тропы и фигуры речи;

Последовательно строить высказывание в соответствии со схемами взаимодействия. Коммуникативная деятельность предполагает четко организованную последовательность действий ее участников, а любой процесс общения можно представить схематично. Например, структура двойных реплик может выглядеть так: утверждение – согласие или несогласие; просьба (предложение, извинение) – принятие или непринятие и др. Наиболее распространенной моделью общения служат так называемые тройные реплики, включающие: слова первого собеседника – реакцию второго собеседника – ответную реакцию первого собеседника [2].

Инновации в обучении языку специальности связаны с поисками нового содержания образования и новых форм и средств обучения. Инновационные модели обучения могут быть технологическими и поисковыми. Так, в инновационном обучении выделяют инновации – модернизации и инновации – трансформации. С помощью первых

достигается гарантированный результат в рамках традиционной репродуктивной ориентации. Преобразования же, заложенные во вторых, направлены на обеспечение исследовательского характера учебного процесса. На современном этапе развития педагогической мысли предлагается новая поисково - технологическая модель. Она позволяет сохранить технологичность процесса обучения и построить учебное взаимодействие с выходом за пределы репродуктивной ориентации, при этом учитывается не только рациональная, но и эмоционально-ценностная сторона познания [4].

Один из возможных путей изменения организации работы преподавателя и студентов – инновационное обучение – процесс познания теории языка и развитие речи, в котором знания усваиваются одновременно с умениями, что обеспечивается особой организацией изучения языка: способом развития речи, специальными дидактическими средствами и особой методикой и технологией.

Главная задача инновационных методов – устранение противоречий между целью обучения и его содержанием.

Инновационная методика – новый подход к организации этапа включения в деятельность, к развитию положительной мотивации учения, к возможностям интенсификации и оптимизации обучения.

Список литературы

1. Щукин А.Н. Учебное пособие для преподавателей и студентов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Филоматис, 2006. 480 с.
2. Орлова Е.В. Интерактивные методы преподавания русского языка как иностранного // Русский язык в политкультурном мире. X Международная научно-практическая конференция: сб. науч. ст. / отв. ред. Е.Я. Титаренко. 2016. С. 237—243
3. Хуторской А.В. Методология инновационной практики в образовании. Монография. — М.: Ридеро, 2021. — 162 с. (Серия «Инновации в обучении»).
4. Агманова А.Е. Усвоение второго языка: проблемы теории и методологии исследования: учебное пособие/ А.Е.Агманова.-Изд.3-е, доп. и перераб.- Алматы: Эверо, 2016.